

Identificação dos Fatores C2M nas Organizações

Regras de Caracterização

Durante as entrevistas com os profissionais das organizações, foram identificadas as práticas do modelo modelo de maturidade de comunicação, fazendo perguntas diretas sobre cada implementação de prática, e registrando todas as evidências no questionário. O nível de implementação de cada prática será identificado pelo entrevistador. Os resultados foram registrados por meio de quatro regras de caracterização, conforme descrita a seguir.

- **Totalmente implementado (T):** Existe evidências de uma abordagem completa e sistemática para a prática e sua implementação completa.
- **Largamente implementado (L):** Existe evidências para a prática e um grau significativo de sua implementação, mas com fraquezas.
- **Parcialmente implementado (P):** Existe alguma evidência de uma abordagem focada para a prática e algum grau de sua implementação. Há também fraquezas e alguns aspectos inesperados de sua implementação.
- **Não implementado (N):** Existe nenhuma ou pouca evidência de uma abordagem de implementação para a prática avaliada.

Em seguida foi aplicado a regra de caracterização sobre os dados obtidos de cada prática após as entrevistas, para o mapeamento dos dados. Para cada item, é calculado o fator de agregação que será nomeado de aderência. Este valor de aderência é preenchido seguindo o seguinte critério, se mais de 50% das práticas avaliadas tiverem a característica "T" ou "L", então a organização é aderente ao fator do C2M [de Farias Junior et al., 2022].

Apresentação dos Resultados

A Tabela 1 apresenta a aderência das organizações avaliadas em relação a cada fator de maturidade do modelo C2M, onde na coluna A de cada organização contem **S** para aderente e **N** para não aderente ao fator.

Tabela 1: Avaliação dos Resultados da Aplicação do Modelo de Maturidade C2M

Nível	Fator de Maturidade	Nº de Praticas	Organização A					Organização B					
			T	L	P	N	A	T	L	P	N	A	
2	Gerenciamento das Diferenças Culturais (CD)	2	0	0	0	2	N	2	0	0	0	0	S
	Ferramentas de Apoio à Comunicação (TC)	2	2	0	0	0	S	2	0	0	0	0	S
	Infraestrutura de TI (INF)	2	0	2	0	0	S	2	0	0	0	0	S
	Gerenciamento da Distância Geográfica (GD)	2	2	0	0	0	S	1	0	0	1	N	
	Gerenciamento da Distância Temporal (TD)	2	2	0	0	0	S	-	-	-	-	-	S
	Gerenciamento das Partes Interessadas (SM)	2	0	0	2	0	N	1	0	0	1	N	
	Planejamento de Comunicação (CP)	7	0	0	0	7	N	4	1	2	0	0	S
	Gerenciamento de Riscos (RM)	3	0	0	0	3	N	0	0	0	3	N	
	Padrões e Políticas de Comunicação (PP)	1	0	0	0	1	N	1	0	0	0	0	S
	Elicitação e Especificação de Requisitos (ES)	2	0	2	0	0	S	2	0	0	0	0	S
3	Gerenciamento das Diferenças Culturais (CD)	3	0	0	0	3	N	1	0	2	0	0	N
	Desenvolvimento de Confiança (TDE)	3	3	0	0	0	S	2	0	1	0	0	S
	Ferramentas de Apoio à Comunicação (TC)	1	1	0	0	0	S	1	0	0	0	0	S
	Infraestrutura de TI (INF)	1	0	1	0	0	S	1	0	0	0	0	S
	Gerenciamento da Distância Geográfica (GD)	2	0	1	0	1	N	2	0	0	0	0	S
	Gerenciamento da Distância Temporal (TD)	2	2	0	0	0	S	-	-	-	-	-	S
	Gerenciamento das Partes Interessadas (SM)	1	0	0	0	1	N	1	0	0	0	0	S
	Planejamento de Comunicação (CP)	2	0	0	0	2	N	2	0	0	0	0	S
	Gerenciamento de Riscos (RM)	1	0	0	0	1	N	0	0	0	1	N	
	Padrões e Políticas de Comunicação (PP)	1	0	0	0	1	N	1	0	0	0	0	S
	Treinamento em Comunicação (CT)	3	0	0	0	3	N	3	0	0	0	0	S
	Gerenciamento de Configuração (CM)	3	0	2	1	0	S	3	0	0	0	0	S
	Elicitação e Especificação de Requisitos (ES)	1	0	1	0	0	S	1	0	0	0	0	S
4	Gerenciamento das Partes Interessadas (SM)	1	0	0	0	1	N	1	0	0	0	0	S
	Monitoramento, Medição e Análise (MA)	3	0	0	0	3	N	0	0	1	2	N	
	Melhoria Contínua da Comunicação (CC)	4	0	0	0	4	N	2	2	0	0	0	S
	Treinamento em Comunicação (CT)	1	0	0	0	1	N	1	0	0	0	0	S

Referências

[de Farias Junior et al., 2022] de Farias Junior, I., Marczak, S., Santos, R., Rodrigues, C., and Moura, H. (2022). C2m: a maturity model for the evaluation of communication in distributed software development. *Empirical Software Engineering*, 27(7):188.